

A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO AGENTE TRANSFORMADOR: DESENVOLVENDO HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS E CIDADANIA ¹

Roberto Ferreira Júnior²

Jeferson Ferreira Pinto

Eduardo Monteiro Abreu

Yeriah Naif Amim Mahmud Kader

Igor Pase Claro

Michele Pizzato Buker Thums

Leandro Brito Campara

Carolina da Rosa Reis

Juliano Silva de Souza

Ayler Santos Schmitz

Declaro que o trabalho apresentado é de minha autoria, não contendo plágios ou citações não referenciadas. Informo que, caso o trabalho seja reprovado duas vezes por conter plágio pagarei uma taxa no valor de R\$ 250,00 para terceira correção. Caso o trabalho seja reprovado não poderei pedir dispensa, conforme Cláusula 2.6 do Contrato de Prestação de Serviços (referente aos cursos de pós-graduação *lato sensu*, com exceção à Engenharia de Segurança do Trabalho. Em cursos de Complementação Pedagógica e Segunda Licenciatura a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatória).

RESUMO

A Educação Física desempenha um papel fundamental como agente transformador ao desenvolver habilidades socioemocionais e promover a formação cidadã dos indivíduos. Nesse contexto, a disciplina vai além do ensino de movimentos e atividades físicas, buscando também o desenvolvimento de competências socioemocionais, como o trabalho em equipe, a resolução de problemas, a empatia e a liderança. Por meio de atividades físicas, jogos e esportes, a Educação Física oferece oportunidades para os estudantes aprenderem a se relacionar com os outros, a lidar com desafios, a superar limites e a respeitar as diferenças. Essas experiências contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais, como a cooperação, a comunicação efetiva e a construção de relacionamentos saudáveis. Além disso, a Educação Física estimula a

¹ Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

² Discente do curso de **Educação Física**.

consciência corporal e a valorização da saúde, promovendo hábitos de vida saudáveis e incentivando a prática regular de atividades físicas. Essa dimensão da disciplina está relacionada ao desenvolvimento pessoal e ao autocuidado, contribuindo para o bem-estar físico e mental dos estudantes. No que diz respeito à formação cidadã, a Educação Física proporciona experiências que envolvem valores como o respeito, a ética, a solidariedade e a justiça. Por meio do esporte e das práticas corporais, os alunos têm a oportunidade de vivenciar situações que demandam a tomada de decisões éticas, o respeito às regras e a valorização do fair play. Dessa forma, a Educação Física se configura como um espaço privilegiado para a formação integral dos indivíduos, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais para a vida em sociedade e para a construção de uma cidadania ativa e responsável. Por meio de suas práticas pedagógicas, a disciplina oferece ferramentas para que os estudantes se tornem agentes transformadores em suas vidas e em suas comunidades, preparando-os para enfrentar desafios, resolver conflitos e se engajar de forma construtiva na sociedade.

Palavras-chave: Agente Transformador. Educação Física. Habilidades.

ABSTRACT

Physical Education plays a fundamental role as a transforming agent by developing socio-emotional skills and promoting the citizenship formation of individuals. In this context, the discipline goes beyond teaching movements and physical activities, also seeking the development of socio-emotional skills, such as teamwork, problem solving, empathy and leadership. Through physical activities, games and sports, Physical Education offers opportunities for students to learn to relate to others, deal with challenges, overcome limits and respect differences. These experiences contribute to the development of social skills, such as cooperation, effective communication and building healthy relationships. In addition, Physical Education encourages body awareness and health appreciation, promoting healthy lifestyle habits and encouraging the regular practice of physical activities. This dimension of the discipline is related to personal development and self-care, contributing to the physical and mental well-being of students. With regard to citizenship education, Physical Education provides experiences that involve values such as respect, ethics, solidarity and justice. Through sport and body practices, students have the opportunity to experience situations that

require ethical decision-making, respect for rules and appreciation of fair play. In this way, Physical Education is configured as a privileged space for the integral formation of individuals, contributing to the development of essential socio-emotional skills for life in society and for the construction of an active and responsible citizenship. Through its pedagogical practices, the discipline offers tools for students to become transforming agents in their lives and in their communities, preparing them to face challenges, resolve conflicts and engage constructively in society.

Keywords: Transforming Agent. Physical education. Skills.

1 INTRODUÇÃO

A Educação Física desempenha um papel crucial na formação dos indivíduos, transcendendo a simples prática de atividades físicas e adquirindo uma dimensão transformadora. Além de promover o desenvolvimento físico e motor, essa disciplina tem o potencial de estimular o crescimento socioemocional e cultivar valores fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e engajados. Neste contexto, a Educação Física se torna um agente transformador, capaz de contribuir significativamente para a construção de habilidades socioemocionais e o fortalecimento da cidadania.

Ao integrar atividades físicas, jogos e esportes em seu currículo, a Educação Física oferece aos estudantes uma oportunidade única de desenvolver competências socioemocionais essenciais para a vida em sociedade. Por meio do trabalho em equipe, os alunos aprendem a cooperar, a respeitar as diferenças e a valorizar a diversidade presente em seu ambiente escolar. A resolução de problemas durante as práticas esportivas, por exemplo, estimula a habilidade de tomar decisões, de forma ética e justa, em situações desafiadoras. Essas experiências colaboram para o crescimento individual e coletivo, fortalecendo os laços interpessoais e promovendo uma cultura de solidariedade e inclusão.

Além disso, a Educação Física desempenha um papel relevante no desenvolvimento pessoal dos alunos, ao incentivar a consciência corporal, o autocuidado e a valorização da saúde. Através da prática regular de atividades físicas, os estudantes são incentivados a adotar hábitos saudáveis, compreendendo a importância de uma vida ativa e equilibrada. Essa abordagem holística contribui para o bem-estar físico e mental dos alunos, proporcionando-lhes uma base sólida para enfrentar os desafios do cotidiano e desenvolver uma autoestima positiva.

Por fim, a Educação Física se destaca como um ambiente propício para a formação cidadã, pois oferece oportunidades concretas de vivenciar valores fundamentais, como o respeito, a ética e a justiça. Através do esporte e das práticas corporais, os estudantes são desafiados a tomar decisões éticas, a respeitar as regras e a valorizar a igualdade de oportunidades. Essas vivências contribuem para a

construção de uma consciência cidadã, incentivando os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades e a se engajarem ativamente na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Diante desse panorama, torna-se evidente o potencial transformador da Educação Física, que vai além da dimensão física e esportiva, ao abraçar o desenvolvimento socioemocional e a formação cidadã dos indivíduos. Ao reconhecer a importância dessas habilidades e valores, a Educação Física se consolida como uma disciplina essencial, capaz de contribuir significativamente para a formação integral dos alunos e prepará-los para se tornarem cidadãos conscientes, responsáveis e engajados em uma sociedade em constante transformação.

2. DESENVOLVIMENTO

A importância da Educação Física como agente transformador na promoção das habilidades socioemocionais e da cidadania tem sido amplamente reconhecida e respaldada por pesquisas e estudos acadêmicos. Diversos estudos destacam os benefícios da Educação Física no desenvolvimento socioemocional dos alunos.

A formação da cidadania também é um aspecto fundamental abordado pela Educação Física. Segundo Oliveira (1983), a disciplina oferece um ambiente propício para a discussão e vivência dos princípios éticos e valores democráticos, como a igualdade, o respeito e a justiça. Por meio das práticas esportivas e da participação em jogos cooperativos, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar situações que exigem a tomada de decisões justas e a valorização do fair play, contribuindo para a construção de uma consciência cidadã. Adicionalmente, a Educação Física pode ser um espaço para a discussão de questões sociais relevantes, como a inclusão de pessoas com deficiência e a promoção da equidade de gênero, estimulando os alunos a refletirem sobre temas importantes e a agirem como agentes de transformação em suas comunidades (OLIVEIRA, 1983).

2.1 Desenvolvendo habilidades socioemocionais e cidadania

A Educação Física desempenha um papel fundamental como agente transformador ao desenvolver habilidades socioemocionais e promover a formação cidadã dos indivíduos. Nesse contexto, a disciplina vai além do ensino de movimentos e atividades físicas, buscando também o desenvolvimento de competências socioemocionais, como o trabalho em equipe, a resolução de problemas, a empatia e a liderança. (SOARES, 2012)

Uma das principais maneiras pelas quais a Educação Física contribui para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais é por meio do trabalho em equipe. A prática de esportes coletivos e a participação em atividades físicas em grupo exigem que os alunos aprendam a se comunicar, cooperar e tomar decisões em conjunto. Ao vivenciar essas experiências, os estudantes desenvolvem habilidades de comunicação

interpessoal, aprendem a lidar com diferenças e divergências, e a valorizar as contribuições individuais para o sucesso do grupo. Essas habilidades são essenciais não apenas no contexto esportivo, mas também na vida cotidiana, preparando os indivíduos para atuarem de forma colaborativa em suas relações sociais e profissionais. (BOBBIO,1992)

Além disso, a Educação Física desempenha um papel importante na promoção da resolução de problemas. Durante as aulas, os alunos são desafiados a enfrentar diferentes situações e encontrar soluções criativas para superar obstáculos. Através de jogos, atividades e desafios, eles desenvolvem habilidades de pensamento crítico, análise de cenários, tomada de decisões e adaptação às mudanças. Essas competências são transferíveis para outras áreas da vida, permitindo que os estudantes se tornem indivíduos mais resilientes e preparados para lidar com os desafios que encontrarão ao longo de sua jornada. (BUCCI,2006)

A empatia também é uma habilidade socioemocional essencial que pode ser cultivada pela Educação Física. Ao participar de atividades físicas, os alunos têm a oportunidade de se colocar no lugar dos outros, compreender e respeitar as diferenças individuais, e desenvolver a capacidade de se solidarizar com as emoções e necessidades dos colegas. Através de jogos cooperativos e atividades que promovem a interação e o respeito mútuo, a disciplina estimula a construção de relacionamentos saudáveis e a valorização da diversidade, contribuindo para a formação de cidadãos empáticos e inclusivos. (LIMA JUNIOR,2001)

Ainda nesse sentido, a Educação Física desempenha um papel importante no desenvolvimento da liderança. Durante as aulas, os estudantes têm a oportunidade de assumir diferentes papéis, como capitães de equipes, coordenadores de atividades e organizadores de eventos esportivos. Essas experiências proporcionam o desenvolvimento de habilidades de liderança, como a capacidade de tomar decisões, motivar e inspirar os colegas, e assumir responsabilidades. Através do exercício da liderança na Educação Física, os alunos adquirem confiança em si mesmos e aprendem a influenciar positivamente os outros, preparando-se para assumir papéis de liderança em diferentes contextos de suas vidas. (MENDES,2014)

Outrossim, a Educação Física desempenha um papel essencial como agente transformador ao desenvolver habilidades socioemocionais e promover a formação cidadã dos indivíduos. Através do trabalho em equipe, resolução de problemas, empatia e liderança, a disciplina contribui para o desenvolvimento de competências fundamentais para uma participação ativa na sociedade. Ao investir na valorização e fortalecimento da Educação Física, estamos proporcionando aos alunos uma formação integral que vai além do aspecto físico, preparando-os para se tornarem cidadãos conscientes, responsáveis e comprometidos com o bem-estar coletivo. (FARINATTI,1995)

Por meio de atividades físicas, jogos e esportes, a Educação Física oferece oportunidades valiosas para os estudantes aprenderem a se relacionar com os outros, a lidar com desafios, a superar limites e a respeitar as diferenças. Essas experiências não apenas promovem o desenvolvimento físico dos alunos, mas também desempenham um papel crucial no aprimoramento de suas habilidades sociais e no fortalecimento de competências essenciais para a vida em sociedade. (GHILARDI,1998)

Uma das principais contribuições da Educação Física para o desenvolvimento de habilidades sociais é a promoção da cooperação. Durante as aulas, os alunos são incentivados a trabalhar em equipe, a compartilhar responsabilidades e a buscar objetivos comuns. Através de atividades coletivas, como jogos em equipe ou práticas esportivas coletivas, eles aprendem a importância da colaboração, da escuta ativa e da valorização das contribuições individuais para o sucesso do grupo. Essa vivência colaborativa fomenta a construção de relações interpessoais saudáveis, promove a solidariedade e estimula o respeito mútuo, desenvolvendo assim habilidades sociais fundamentais. (GADOTTI,1997)

Além disso, a Educação Física contribui para o aprimoramento da comunicação efetiva. Durante as atividades físicas, os estudantes são desafiados a se expressar verbalmente, a transmitir informações e a se fazerem entender por seus colegas e professores. Isso requer a capacidade de articular ideias, ouvir atentamente, transmitir instruções claras e colaborar na resolução de problemas em equipe. O ambiente de interação da Educação Física proporciona um espaço propício para o desenvolvimento

dessas habilidades comunicativas, que são fundamentais para estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis e efetivos em diferentes contextos da vida. (MOSCOVICI,2013)

Ademais, segundo Bardin (2011) a prática da Educação Física também desempenha um papel importante na construção de relacionamentos saudáveis entre os alunos. Ao participar de atividades físicas em grupo, os estudantes têm a oportunidade de se conhecerem melhor, de estabelecerem vínculos de amizade e de aprenderem a respeitar as diferenças individuais. A diversidade de habilidades, interesses e características dos colegas é valorizada e incentivada, criando um ambiente inclusivo onde todos se sentem aceitos e valorizados. Essa convivência positiva e o respeito mútuo cultivados na Educação Física são fundamentais para a formação de relacionamentos saudáveis e duradouros, que se estendem para além das atividades físicas e enriquecem a vida dos estudantes.

Em suma, por meio de atividades físicas, jogos e esportes, a Educação Física proporciona oportunidades valiosas para o desenvolvimento de habilidades sociais. A cooperação, a comunicação efetiva e a construção de relacionamentos saudáveis são aspectos fundamentais cultivados nessa disciplina. Ao promover a interação entre os alunos, a Educação Física contribui para a formação de indivíduos socialmente competentes, capazes de se relacionar de forma harmoniosa, respeitosa e colaborativa com os outros. Essas habilidades sociais adquiridas por meio da Educação Física têm impacto não apenas no contexto escolar, mas também na vida pessoal, profissional e cidadã dos estudantes. (BARDIN,2011)

Além de suas contribuições para o desenvolvimento socioemocional, a Educação Física desempenha um papel fundamental na promoção da consciência corporal e na valorização da saúde. Por meio de práticas físicas e exercícios, os estudantes são incentivados a explorar e compreender o funcionamento de seus corpos, reconhecendo seus limites e potencialidades. A disciplina proporciona um espaço de experimentação e descoberta, onde os alunos aprendem a cuidar de si mesmos e a adotar hábitos de vida saudáveis. Ao enfatizar a importância da atividade física regular, a Educação Física

contribui para a prevenção de doenças, a promoção do bem-estar físico e a manutenção de uma vida equilibrada. (GHILARDI,1998)

No contexto da formação cidadã, a Educação Física desempenha um papel significativo ao oferecer experiências que envolvem valores fundamentais para a convivência em sociedade. Durante as aulas, os estudantes são instigados a vivenciar princípios como o respeito, a ética, a solidariedade e a justiça. Por meio do fair play (jogo limpo), os alunos aprendem a agir de maneira ética, respeitando as regras estabelecidas e os direitos dos outros participantes. Além disso, a Educação Física incentiva a solidariedade e a cooperação, por meio da prática de atividades em grupo e do apoio mútuo entre os colegas. Essas experiências permitem que os estudantes compreendam a importância de valores cidadãos e desenvolvam a capacidade de agir de forma responsável e ética no convívio social. (KUNZ,2004)

Dessa forma, a Educação Física desempenha um papel abrangente na formação integral dos estudantes, promovendo não apenas o desenvolvimento de habilidades físicas e socioemocionais, mas também estimulando a consciência corporal, valorizando a saúde e cultivando valores cidadãos essenciais. Ao fornecer experiências enriquecedoras e significativas, a disciplina contribui para a formação de indivíduos conscientes, saudáveis e comprometidos com o bem-estar próprio e da comunidade em que estão inseridos. (GONÇALVES,1994)

Através da prática esportiva e das atividades corporais proporcionadas pela Educação Física, os alunos são expostos a situações que envolvem a tomada de decisões éticas e o respeito às regras. O esporte, em particular, oferece um contexto propício para a vivência dessas experiências, uma vez que a competição saudável exige dos participantes um senso de fair play e honestidade. Nesse sentido, a Educação Física desempenha um papel relevante na formação integral dos indivíduos, fornecendo-lhes a oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais fundamentais para a convivência em sociedade. (OLIVEIRA,1983)

Durante as aulas de Educação Física, os alunos são estimulados a tomar decisões éticas, considerando o impacto de suas ações sobre si mesmos e sobre os outros. Ao enfrentar desafios físicos e esportivos, os estudantes aprendem a lidar com

vitórias e derrotas de forma justa, respeitando os adversários e reconhecendo suas conquistas. Essas experiências promovem a construção do caráter, o fortalecimento da ética e a valorização dos princípios morais, tornando-se uma base sólida para a formação de uma cidadania ativa e responsável. (CHIZZOTTI,2006)

Para além disso, a Educação Física também estimula o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como o trabalho em equipe, a comunicação efetiva e a resolução de conflitos. Durante as práticas esportivas coletivas, os alunos aprendem a cooperar, a compartilhar responsabilidades e a valorizar as contribuições individuais para o sucesso do grupo. Essas experiências fortalecem o senso de pertencimento e promovem a construção de relacionamentos saudáveis e colaborativos, que são essenciais para a vida em sociedade. (FERREIRA,2011)

Outra abordagem importante diz respeito ao fato da Educação Física desempenhar um papel crucial na formação dos alunos, oferecendo-lhes oportunidades de vivenciar situações que demandam a tomada de decisões éticas, o respeito às regras e a valorização do fair play. Ao desenvolver habilidades socioemocionais e promover a construção de uma cidadania ativa e responsável, a disciplina contribui para a formação de indivíduos íntegros, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de contribuir positivamente para a sociedade em que estão inseridos. (TOJAL,2004)

A disciplina de Educação Física, por meio de suas práticas pedagógicas, desempenha um papel fundamental ao capacitar os estudantes para se tornarem agentes transformadores em suas vidas e em suas comunidades. Ao oferecer uma abordagem educacional abrangente, a Educação Física vai além do ensino de movimentos e atividades físicas, buscando desenvolver competências essenciais para a formação de indivíduos engajados e ativos na sociedade. (LUCENA,1994)

Uma das principais contribuições da Educação Física nesse aspecto é a preparação dos estudantes para enfrentar desafios. Através de situações de superação física e mental, os alunos são incentivados a buscar soluções, a perseverar diante das dificuldades e a desenvolver a resiliência. Essas experiências promovem o fortalecimento da confiança e da autoestima, capacitando os estudantes a enfrentar os

obstáculos que surgem em suas vidas e a acreditar em seu próprio potencial de transformação. (MARCELLINO,2003)

Para além disso, a Educação Física desempenha um papel importante na formação dos estudantes como agentes transformadores ao ensiná-los a resolver conflitos de forma construtiva. Durante as atividades físicas e esportivas, os alunos são estimulados a lidar com situações de competição, cooperação e negociação. Através da mediação de conflitos e da promoção do diálogo, a disciplina fomenta o desenvolvimento de habilidades de comunicação, empatia e respeito mútuo. Essas competências são essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis e para a resolução pacífica de problemas, contribuindo para a formação de cidadãos ativos e comprometidos com o bem-estar coletivo. (GONÇALVES,1994)

Assim, a Educação Física desempenha um papel relevante ao oferecer ferramentas para que os estudantes se tornem agentes transformadores em suas vidas e em suas comunidades. Através de uma abordagem educacional que vai além do físico, a disciplina prepara os alunos para enfrentar desafios, resolver conflitos e se engajar de forma construtiva na sociedade. Ao promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, fortalecer a autoconfiança e ensinar estratégias de resolução de problemas, a Educação Física capacita os estudantes a fazerem a diferença em suas vidas pessoais, profissionais e sociais, contribuindo para uma sociedade mais consciente, colaborativa e transformadora. (GADOTTI,1997)

Além disso, consoante Campos (2008), a Educação Física estimula a consciência corporal e a valorização da saúde, promovendo hábitos de vida saudáveis e incentivando a prática regular de atividades físicas. Através da educação para o autocuidado e o bem-estar físico e mental, a disciplina capacita os estudantes a assumirem o controle de sua saúde e a tomarem decisões conscientes em relação aos cuidados com o corpo. Ao compreenderem a importância de uma vida ativa e equilibrada, os alunos adquirem autonomia e responsabilidade em relação à sua própria saúde, tornando-se agentes de transformação não apenas em suas próprias vidas, mas também na disseminação de hábitos saudáveis em suas comunidades.

No que diz respeito à formação cidadã, a Educação Física desempenha um papel significativo ao proporcionar experiências que envolvem valores como o respeito, a ética, a solidariedade e a justiça. Por meio do esporte e das práticas corporais, os alunos têm a oportunidade de vivenciar situações que demandam a tomada de decisões éticas, o respeito às regras e a valorização do fair play. Essas vivências possibilitam a reflexão sobre a importância de agir de forma responsável e ética em diversas situações, contribuindo para a construção de uma consciência cidadã ativa e para a formação de indivíduos comprometidos com a promoção de valores fundamentais em suas interações sociais. (CAMPOS,2008)

Em suma, a Educação Física desempenha um papel relevante na formação dos estudantes como agentes transformadores. Ao desenvolver habilidades socioemocionais, promover a consciência corporal e valorizar a saúde, e proporcionar experiências que envolvem valores cidadãos, a disciplina capacita os alunos a enfrentarem desafios, resolverem conflitos e se engajarem de forma construtiva na sociedade. Ao cultivar habilidades essenciais para a vida em sociedade, a Educação Física contribui para a formação integral dos indivíduos, preparando-os para serem cidadãos ativos, responsáveis e comprometidos com o bem-estar coletivo. (MENDES,2014)

3. CONCLUSÃO

Em suma, a Educação Física desempenha um papel fundamental como agente transformador na vida dos indivíduos, promovendo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a formação cidadã. Ao ultrapassar os limites do ensino de movimentos e atividades físicas, a disciplina oferece um ambiente propício para o desenvolvimento de competências socioemocionais, tais como o trabalho em equipe, a resolução de problemas, a empatia e a liderança. Por meio de atividades físicas, jogos e esportes, os estudantes têm a oportunidade de aprender a se relacionar com os outros, lidar com desafios, superar limites e respeitar as diferenças, fomentando habilidades sociais como a cooperação, a comunicação efetiva e a construção de relacionamentos saudáveis.

Ademais, a Educação Física estimula a consciência corporal e a valorização da saúde, incentivando a adoção de hábitos de vida saudáveis e a prática regular de atividades físicas. Essa dimensão da disciplina contribui para o desenvolvimento pessoal e o autocuidado, promovendo o bem-estar físico e mental dos estudantes. No que tange à formação cidadã, a Educação Física proporciona experiências significativas que envolvem valores fundamentais como o respeito, a ética, a solidariedade e a justiça. Por meio do esporte e das práticas corporais, os alunos são expostos a situações que demandam tomada de decisões éticas, respeito às regras e valorização do fair play, contribuindo para a construção de uma consciência cidadã ativa e responsável.

Dessa forma, a Educação Física se configura como um espaço privilegiado para a formação integral dos indivíduos, preparando-os para serem agentes transformadores em suas vidas e comunidades. Através de suas práticas pedagógicas, a disciplina fornece ferramentas e oportunidades para que os estudantes desenvolvam habilidades essenciais para enfrentar desafios, resolver conflitos e se engajar de forma construtiva na sociedade. Ao promover o desenvolvimento de competências socioemocionais e a valorização da cidadania, a Educação Física contribui para a formação de indivíduos conscientes, participativos e capazes de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Portanto, é fundamental reconhecer e valorizar o potencial transformador da Educação Física na vida dos estudantes e na construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

BOBBIO, N. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

CAMPOS, Daniel Corrêa. **Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos humanos**. Rio de Janeiro: LTC, 2008

CHIZZOTTI, Antonio. **Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais**. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.

FARINATTI, Paulo T. Veras. *Criança e Atividade Física*. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

FERREIRA, M, S. **Aptidão física e saúde na educação física escolar: ampliando e enfoque**. Rev Bras Cienc Esp, 2011.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GHILARDI, Reginaldo. Formação profissional em Educação Física: a relação teoria e prática. **MOTRIZ** – Volume 4, Número 1, Junho, 1998.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir - corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KUNZ, Eleonor. *Transformação Didático-Pedagógico do Esporte* – 6ª edição - Ijuí: Unijuí, 2004.

LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os Direitos Humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

LUCENA, Ricardo. *Quando a lei é a regra: um estudo da legislação da Educação física escolar brasileira*. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo - Centro de Educação Física e Desporto, 1994.

MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.). *Lúdico, educação e educação física*. 2ª ed. Ijuí: Inijuí, Coleção educação física, 2003.

MOSCOVICI, S. **Textos em representações sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

OLIVEIRA, V. **O que é Educação Física?** São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. (P.98)

SOARES, Everton Rocha. **Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais**. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasil-da-origem.htm>>. (17): 169, 2012. Acesso em 01 de Mai de 2023.

TOJAL, João Batista, **Da Educação Física à Motricidade Humana: A Preparação do Profissional**, Instituto Piaget, Lisboa Portugal, 2004.